

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-МЕМОВ В ОБУЧЕНИИ ГРАММАТИЧЕСКИМ НОРМАМ РУССКОГО ЯЗЫКА

З.М. Туракулова

*д.ф.ф.н. (PhD), старший преподаватель кафедры русской филологии
Самаркандского государственного института иностранных языков*
fe.zarinat@gmail.com

Ш.Б. Худойбердиева

*магистрант 1 курса
Самаркандского государственного института иностранных языков
Самарканд, Узбекистан*
kh.shahlo2003@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18100723>

Аннотация. В статье освещается применение интернет-мемов в обучении грамматике русского языка как эмоционально воздействующего инструмента. Рассматривается влияние эмоционального фактора на запоминание информации и усвоение нового материала. Опираясь на нейрофизиологические данные о роли амигдалы в формировании эмоциональной памяти, автор анализирует дидактический потенциал интернет-мемов и демонстрирует примеры их практического применения на занятиях по русскому языку.

Ключевые слова: интернет-мем, обучение грамматике, русский язык, эмоциональная память, визуальные средства.

В современном образовательном процессе наблюдается необходимость поиска новых подходов к обучению, которые бы способствовали более эффективному усвоению знаний. Одной из таких инновационных методик является использование интернет-мемов, которые могут служить не только развлекательным контентом, но и мощным инструментом для обучения грамматическим нормам русского языка.

Особую значимость мемы приобретают именно в процессе изучения грамматики, поскольку эта часть языка традиционно вызывает у учащихся трудности и нередко воспринимается как сухая и формальная. Включение мемов в учебный процесс позволяет придать изучению грамматических правил эмоциональную окраску, повысить мотивацию и интерес обучающихся, а также облегчить запоминание сложных языковых явлений за счёт визуальных и ассоциативных механизмов восприятия.

Эффективность такого подхода во многом определяется эмоциональным состоянием учащихся, поскольку положительные эмоции способствуют вовлечению в учебный процесс и, как результат, лучшему усвоению дидактического материала. Мотивация обучающихся формируется на основе накопления этих эмоций и достигает оптимального уровня при подборе заданий

умеренной сложности: слишком простые или чрезмерно трудные упражнения снижают интерес и вовлечённость.

На нейрофизиологическом уровне эта связь между эмоциями и эффективным усвоением информации объясняется деятельностью **амигдалы** – структуры внутривисочной доли головного мозга, имеющей форму миндалина (Lobus temporalis). По мнению специалистов, амигдала участвует в формировании как положительных, так и отрицательных эмоций и является ключевым компонентом эмоциональной памяти. Активация амигдалы усиливает эмоциональное возбуждение при восприятии событий, что повышает стойкость их запоминания. С эволюционной точки зрения эмоции играют важную роль в выживании человека, обеспечивая запоминание опасных или полезных событий и способствуя защите и улучшению качества жизни.

Практическая значимость этих закономерностей подтверждается современными педагогическими исследованиями. Так, учёные Университета Атенео-де-Манила (Филиппины) изучали влияние формы подачи учебного материала на понимание сложных биологических тем, академическую успеваемость и уверенность учащихся. В эксперименте приняли участие 243 ученика 11-го класса частной школы, не изучавших углублённо точные и естественные науки. Для объяснения таких тем, как клеточное деление и законы генетики, преподаватели использовали интернет-мемы и предлагали учащимся создавать собственные иллюстрации.

Сравнение результатов показало, что экспериментальная группа продемонстрировала в среднем на 13% более высокие оценки (21.46 из 30 баллов) по сравнению с контрольной группой (17.74 балла). Ученики, обучавшиеся с использованием мемов, лучше обобщали и анализировали информацию, реже воспринимали биологию как сложный предмет и более позитивно оценивали свои способности в естественно-научной сфере [8, с. 36]. Указанные данные свидетельствуют о том, что мемы могут выступать эффективным инструментом для повышения мотивации и вовлечённости обучающихся, что открывает путь к более подробному изучению самого феномена интернет-мемов в педагогическом контексте.

Интернет-мем, по мнению Т.Б. Радбиля и А.И. Помазова, представляет собой любой медиаобъект – вербальный или поликодовый (графические образы, фразы, картинки и другие подобные элементы) – который создаётся в цифровой среде и быстро распространяется «вирусным» способом через сайты, социальные сети, блоги, чаты и мессенджеры, приобретая широкую популярность [6, с. 459].

Существует множество разновидностей интернет-мемов: среди них креолизованный мем, сочетающий в себе визуальный и текстовый компоненты; мем-картинка; видеомем; текстовый мем; мем-анекдот; ГИФ-мем (мем с изображением в формате GIF), мем-комикс, демотиватор – разновидность интернет-мема, основанная на пародировании; мотивационные плакаты; фотожаба [1, с. 15].

Помимо жанровой классификации, важно учитывать и функциональную значимость мемов. Так, О.М. Седярова, Н.С. Соловьева и Ю.А. Ненашева отмечают лингво-культурологическую и коммуникативную ценность интернет-мемов, подчеркивая их актуальность в образовательной практике. Поскольку мемы выходят за пределы интернет-дискурса и используются в естественных условиях коммуникации, их исследование и применение в качестве материала, содержащего важную лингво- и социокультурную информацию, становится ещё более значимым в настоящее время [7, с. 451].

На основе теоретических данных можно перейти к анализу практических примеров, которые демонстрируют, как интернет-мемы помогают в изучении грамматики русского языка. Так, на рисунке 2 представлен мем, в котором взрослый и ребёнок обсуждают правильное написание слов. Мем наглядно иллюстрирует орфографическое правило: в суффиксах и окончаниях слов, образованных от существительных, после шипящих и Ц под ударением пишется О: *грушóвка, ножóвка, плащóвка*. А без ударения – Е: *грушевый, ситцевый, ножевóй*. Использование подобного мема на уроке способствует развитию орфографической зоркости, интереса к происхождению слов и мотивации к изучению русского языка благодаря использованию ярких кинокадров из знакомых фильмов или присутствию в кадре известных персонажей кино- и мультфильмов. Учитель может использовать данный материал при объяснении темы «Однокоренные слова и орфография», организовав обсуждение вопроса: почему в слове *грушовка* пишется О, хотя в прилагательном *грушевый* – Е.

На рисунке 3 изображена типичная ситуация неразличения приставок *при-* и *пре-*. С методической точки зрения, данный мем можно использовать при объяснении **смыслового разграничения указанных приставок** и закреплении правил их употребления. Учитель может использовать данный мем при объяснении темы, во время тренировки навыков правописания или в рамках творческого задания – например, предложить учащимся составить собственные примеры с приставками *при-* и *пре-* по аналогии с представленным мемом.

Рис.1.

Рис.2.

На рисунке 1 показан мем, который иллюстрирует синтаксическую тему: «Сказуемое и его виды». Этот мем поможет учащимся запомнить структуру составного именного сказуемого, состоящего из глагола-связки и его именной части. Такой мем может быть эффективен, поскольку побуждает учащихся к самостоятельному анализу: они начинают осознавать, какие элементы необходимы для формирования данного вида сказуемого. В ходе работы с мемом учитель может задать вопросы: «Почему герой спрашивает: *А где имя?*, *А где глагол?*, *Каких компонентов недостаёт для образования составного именного сказуемого?*».

Рис. 3

Подытоживая проведённое исследование, можно сделать вывод, что использование интернет-мемов в обучении грамматическим нормам русского языка представляет собой эффективный дидактический приём, основанный на эмоциональном вовлечении обучающихся.

Эмоциональная реакция, возникающая при восприятии мема, активизирует специальный участок головного мозга, отвечающий за формирование и хранение эмоциональной памяти, что, в свою очередь, способствует более прочному запоминанию информации. Результаты нейрофизиологических и психологических исследований, в том числе эксперимента учёных из университета Атенео-де-Манила, подтверждают, что положительное эмоциональное состояние усиливает когнитивные процессы, связанные с обучением и памятью. Практические примеры, рассмотренные в работе, демонстрируют, что юмор, узнаваемые образы и краткость мема эффективно способствуют усвоению трудных грамматических и орфографических норм.

Литература

1. Артамонов Д.С., Фролова С.М. Интернет-мем в системе социальной мифологии цифровой эпохи // Общество: философия, история, культура. – 2020. – № 11 (79). – С. 13-17.
2. Гайбарян О.Е., Кузнецова А.В. Школьный справочник по орфографии и пунктуации / 2-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 252 с.
3. Гончарова Е. И., Сидорова Е. Ю. Интернет-мемы как инструмент обучения русскому языку как иностранному в вузе // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2025. – Том 18. – Выпуск 5. – С. 2015-2020.
4. Дюстер Е.А., Зацепина К.Д. Интернет-мемы на уроке русского языка как иностранного при обучении иностранных студентов цифровой этикету // Преподаватель XXI века. – 2021. – № 3. – Часть 1. – С. 171–178.
5. Кроль В.М. Психология и педагогика: учебное пособие для техн. вузов. –М.: Изд-во Высшая школа, 2004. – 325 с.
6. Радбиль Т.Б., Помазов А.И. Интернет-мем в семиозисе комического в свете активных процессов в интернет-коммуникации // Коммуникативные исследования. – 2023. – Т. 10. – № 3. – С. 456 – 473.
7. Седярова О.М., Соловьева Н.С., Ненашева Ю.А. Методика работы с интернет-мемами в процессе формирования социокультурной компетенции старшеклассников при обучении иностранному языку // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2019. – Т. 12. – Вып. 11. – С. 451–456.
8. Carlos A.N., Delocado D.E., Utilizing Internet Memes in Senior High School Biology to Improve Gen Z's Academic Achievement, Attitude, and Self-efficacy//Asian Journal of Biology Education, 2024. – С. 34-53.